

AUKSIN KOMPLEKSLARINI BUG‘DOY (*TRITICUM AESTIVUM* L.) DONINING UNISH JARAYONIDA α - VA β - AMILAZA FERMENTLARI FAOLLIGIGA TA’SIRI

¹Qurbonov Otabek Abdurasul o‘g‘li, ²Djurayev Tulkin Arzikulovich

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya va qishloq xo‘jalik mahsulotlari texnologiyalari kafedrasida stajyor o‘qituvchisi, ²GulDU Kimyo kafedrasida dotsenti biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214132>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda glitsirrizin kislota (GK) va ayrim fitogormonlar – indol-3-sirka kislota (ISK); indol-3-moy kislota (IMK); naftalin-1-sirka kislota (NSK) va kinetinning supramolekular komplekslari (100 mkM) ta’sirida unish jarayonida «Do‘stlik» bug‘doy navining (*Triticum aestivum* L.) doni tarkibida umumiy amilolitik faollik, α - va β -amilaza faolligi nazoratga nisbatan ortishi aniqlangan. Shuningdek, eksperimental sho‘rlanish (NaCl=200 mM) sharoitida GK:ISK (4:1), GK:NSK (4:1), GK:IMK (5:1) va GK:Kinetin (100 mkM) ta’sirida α - va β -amilaza faolligi sezilarli darajada qayta tiklanishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: glitsirrizin kislota; fitogormonlar; supramolekular komplekslar; «Do‘stlik» bug‘doy navi; α - va β -amilaza fermenti faolligi, eksperimental sho‘rlanish modeli.

Аннотация. В данном исследовании глицирризиновая кислота (ГК) и некоторые фитогормоны - индол-3-уксусная кислота (ИСК); индол-3-масляная кислота (ИМК); Суммарная амилолитическая активность, α - и β -амилазная активность в зерне пшеницы Достлик (*Triticum aestivum* L.) при прорастании под влиянием супрамолекулярных комплексов нафталин-1-уксусной кислоты (НСК) и кинетина (100 мкМ) повышаются по сравнению с контроль был найден. Также в экспериментальных условиях засоления (NaCl=200 мМ) под воздействием GK:ИСК (4:1), GK:НСК (4:1), GK:ИМК (5:1) и GK:Кинетин (100 мкМ) Установлено, что активность α - и β -амилазы существенно восстанавливается.

Ключевые слова: глицирризиновая кислота; фитогормоны; супрамолекулярные комплексы; сорт пшеницы «Достлик»; Активность ферментов α - и β -амилазы, экспериментальная модель солености.

Abstract. In this study, glycyrrhizic acid (GK) and some phytohormones - indole-3-acetic acid (ISK); indole-3-butyric acid (IMK); Total amylolytic activity, α - and β -amylase activity in wheat grain "Dostlik" (*Triticum aestivum* L.) during germination under the influence of supramolecular complexes of naphthalene-1-acetic acid (NSA) and kinetin (100 μ M) increase compared to the control was found. Also, under experimental salinity conditions (NaCl=200 mM) under the influence of GK:ISK (4:1), GK:NSK (4:1), GK:IMK (5:1) and GK:Kinetin (100 μ M) It was found that α - and β -amylase activity is significantly restored.

Keywords: glycyrrhizic acid; phytohormones; supramolecular complexes; "Dostlik" wheat variety; α - and β -amylase enzyme activity, experimental salinity model.

Fitogormonlar ontogenezda o‘simlikning o‘shish va rivojlanish jarayoni regulyatorlari hisoblanib, ushbu ta’sir asosini unayotgan o‘simlik urug‘ida funksional fermentlar faolligining bioregulyatsiya mexanizmlari tashkil qilishi qayd qilinadi.

Donning unish jarayonida amalga oshuvchi biokimyoviy/fiziologik jarayonlar intensivligi bevosita ferment kompleksi aktivatsiyasiga bog‘liq hisoblanadi. Ayniqsa, amilolitik fermentlar donli ekinlarning unish jarayonida (mikrofenologik faza) muhim ahamiyatga egaligi aniqlangan.

Donning unish jarayoni, jumladan amilolitik fermentlar faolligi endogen fitogormonlar ta'sirda regulyatsiya qilinib, o'simlik organizmining turli xil stress–omillar ta'siriga nisbatan adaptatsion mexanizmlari bevosita hujayra darajasidagi fermentlar faolligi orqali amalga oshishi qayd qilingan.

Shu sababli, fitogormonlar ta'sirida ontogenez davomida o'simlikda hujayra darajasida amalga oshuvchi biokimyoviy funksional jarayonlarda fermentlar faolligining o'zgarish dinamikasini o'rganish nazariy amaliy jihatdan dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi.

Ushbu **tadqiqotning maqsadi** – GK va ayrim fitogormonlar (FG) – indol–3–sirka kislota (ISK); indol–3–moy kislota (IMK); naftalin–1–sirka kislota (NSK) va kinetinning supramolekular komplekslarining laboratoriya sharoitida «Do'stlik» bug'doy navi (*Triticum aestivum* L.) donining unish jarayonida α - va β -amilaza fermenti faolligiga nazorat va eksperimental sho'rlanish sharoitida ta'sirini o'rganishdan tashkil topgan.

Tajribalarda amilolitik fermentlar faolligini aniqlash uchun «Do'stlik» bug'doy navi (*Triticum aestivum* L.) donlari laboratoriya sharoitida Petri chashkasida undirildi.

Amilolitik fermentlar faolligi bug'doy donini undirish jarayonida 2, 7 va 10–sutkada standart uslubda aniqlandi.

Quyidagi 1–rasmda GK:fitogormon supramolekular komplekslarining bug'doy (*Triticum aestivum* L.) donining unish jarayonida umumiy amilolitik faollik qiymatiga ta'siri bo'yicha olingan eksperimental natijalar keltirilgan (1–rasm).

1–rasm. GK:Fitogormonlar (ISK, NSK, IMK va kinetin) supramolekular komplekslarining laboratoriya sharoitida «Do'stlik» bug'doy navining (*Triticum aestivum* L.) unish jarayonida (2–, 5–, 7– va 10–sutka) α -amilaza faolligiga ta'sir dinamikasi.

Ordinata o'qida umumiy amilolitik faollik (gdr. mg kraxmal \times 30 min./g); absissa o'qida – donning unish vaqti (сутка) ifodalangan (* – nazoratga nisbatan tajriba varianti qiymatlarining statistik ishonchlilik darajasi $r<0,05$; ** – $r<0,01$).

Shunday qilib, tajribalarda nazorat variantida laboratoriya sharoitida «Do'stlik» bug'doy navining (*Triticum aestivum* L.) unish jarayonida don tarkibida umumiy amilolitik faollik qiymati 2-, 5-, 7- va 10-sutkalarda mos ravishda – 14,5±3,6; 58,9±4,8; 73,6±3,5 va 55,2±4,4 (gidr. mg kraxmal×30 min./g) ga teng bo'lishi aniqlandi. Bunda ko'rish mumkinki, unish jarayonida bug'doy doni tarkibida umumiy amilolitik faollik 2–7 sutkalarda ortib borishi, 7-sutkada maksimal darajada bo'lishi va 10-sutkada kamayishi qayd qilindi (1-rasm).

Umumiy holatda, fitogormonlar ta'sirida donning unish jarayonida α -amilaza faolligining ortishi Sa^{2+} ionlari, G-oqsili, fosfoinozit va boshqa hujayraning funksional komponentlari ishtirok etuvchi murakkab biokimyoviy fiziologik jarayon hisoblanadi.

Unish jarayonida α - va β -amilaza ta'sirida kraxmal dekstrin va maltozaga, maltoza glyukoza parchalanadi.

Umumiy holatda, unish jarayonida fitogormonlar ta'sirida amilaza faolligining ortishi ozuqa moddalarning transporti va o'sish jarayoni maksimal intensivlikka amalga oshishini ta'minlaydi.

Olingan eksperimental natijalar GK:FG supramolekular komplekslarining bug'doyning unish-rivojlanish ko'rsatkichlariga stimulyatsion optimallashtiruvchi ta'sirining ilmiy asosi sifatida xizmat qiladi. Tajribalarda glitsirrizin kislota (GK) va indol-3-sirka kislota (ISK); indol-3-moy kislota (IMK); naftalin-1-sirka kislota (NSK) va kinetinning supramolekular komplekslari (100 mkM) ta'sirida «Do'stlik» bug'doy navining (*Triticum aestivum* L.) doni tarkibida umumiy amilolitik faollik nazoratga nisbatan sezilarli darajada ortishi (7-sutkada mos ravishda – 127,3±4,8; 104,5±6,6; 96,7±5,3 va 115,6±6,4 gidr. mg kraxmal×30 min./g) aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akaeva M.M., Fursov O.V. Sintez, aktivatsiya i sekresiya α -amilazy aleyronovogo sloya i tchitka zernovki pshenisy // Fiziologiya rasteniy. – 1990. – T.37. – №6. – S.1180–1185.
2. Aleksandrova I.F., Veselova A.A., Lebedeva A.S. Vliyanie gipertermii i ekzogennoy gibberellovoy kisloty na aktivnost amilaz v prorastayushix zernovkax pshenisy // Vestnik Nijegorodskogo universiteta im. N.I.Lobachevskogo. – 2007. – №5. – C.65–67.
3. Alenkina S.A., Nikitina V.Ye. Vliyanie lektinov azospirill na aktivnost proteoliticheskix fermentov i ix ingibitorov v kornyx prorostkov pshenisy // Izvestiya Samarskogo nauchnogo sentra Rossiyskoy akademii nauk. – 2016. – T.18. – №1. – S.5–11.
4. Bondarenko L.S. Izofermenty alfa-amilazy i ix geneticheskiy kontrol u myagkooy pshenisy // Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni k.b.n. – Belgorod, 2017. S.18–30.